

《呐喊》再探

——论《狂人日记》中的“吃人”者

吴启锋

(澳门大学教育学院 中国 澳门 999078)

【摘要】鲁迅小说集《呐喊》中的代表作——《狂人日记》主要针对中国社会的“吃人”现象作抨击，然而“吃人”者的身份一直众说纷纭。相较于其他说法，在鲁迅笔下的“吃人”者原本意指中国传统礼教的说法存在较充分且合理的证据支持。若从社会角度思考，物竞天择的自然法则导致当时出现“吃人”现象的根本原因。

【关键词】呐喊；狂人日记；吃人；礼教；物竞天择

【作者简介】吴启锋（2002-），男，中国澳门人，澳门大学教育学院中文专业学士，研究方向：现当代中国文学，汉语语法，澳门教育。

【中图分类号】I206 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1671-0633(2023)11-00010-03

《呐喊》一书收录了鲁迅笔下的十四部小说，包括其首部白话短篇小说——《狂人日记》。《狂人日记》主要从“迫害狂”的主观角度出发，描绘其扭曲的精神活动并影射现实世界，当中极为尖锐的“吃人”指控通常被视为整部小说的写作中心。接下来，笔者将聚焦探讨“吃人”者的笔下原意和其在社会上的本质。

一、鲁迅创作原意下的“吃人”者是指礼教

由于《狂人日记》本身的层次较为复杂，导致小说中实际映像的“吃人”者身份及“吃人”的形式一直存在一定程度的争议。有些说法指“吃人”者是人本身，“吃”是指真正意义上吃掉其他人的躯体，有些说法则指“吃人”者是人的本性，“吃”是指吞噬人对独立自由的渴望。而目前普遍较为人所接受的说法是“礼教吃人”，“吃”是指利用礼教消除人的自主性，更甚者借此压榨并掠夺人的成果。这个说法主要建基于原文中的这一段：

“我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”

这段文字表明仔细看“仁义道德”就是“吃人”，而“仁义道德”正是礼教的灵魂，加上鲁迅在《〈中国新文学大系〉小说二集序》中直指“《狂人日记》意在暴露家族制度和礼教的弊害”，而弟弟周作人亦曾作厘清，指“《狂人日记》的中心思想是礼教吃人”，故礼教与“吃人”毫无疑问是脱不了关系的。然而，《狂人日记》原文亦有这样的一段：

“老头子坐着，闭了眼睛，摸了好一会，待了好一会；便张开他鬼眼睛说，‘不要乱想。静静的养几天，就好了。’不要乱想，静静的养！养肥了，他们是自然可以多吃；我有什么好处，怎么会‘好了’？他们这群人，又想吃人，又是鬼鬼祟祟，想法子遮掩，不敢直截下手，真要令我笑死。我忍不住，便放声大笑起来，十分快活。自己晓得这笑声里面，有的是义勇和正气。老头子和大哥，都失了色，被我这勇气正气镇压住了。”

这里表面上出现了支持“吃人”者是人而非礼教的证据，因为当中“养”的行为就好比上位者表面扶植下级或当权者扶植民众，当下级或民众得到一定的成果后，上位者或当权者便“吃”，意即压榨下级或民众，并掠夺他们的成果，所以上位者或当权者就是“吃人”者。然而，上位者或当权者“吃人”还需要一个合理的理由，而这个理由就是礼教中的“三纲”。说到底，“吃人”的关键还是礼教，而不是上位者或当权者本身。而且，《狂人日记》中的最后一段是这样写的：

“没有吃过人的孩子，或者还有？救救孩子……”

《资治通鉴》虽然提及不少中国古代的吃人事件，然而这种行为在当时的社会中并非主流现象。若《狂人日记》中的“吃人”真指吃掉其他人，大多数人孩子已吃过人的说法便明显与事实不符。因此，这里“没有吃过人的孩子”指的明显是没有受过礼教熏陶并以礼教限制自身或他人自主性的孩子。由此可见，在写作《狂人日记》时，鲁迅剑指的“吃人”者理应是礼教。

不过，汤晨光和贺亮明等几位研究者在理解“吃人”时皆引用了鲁迅致许寿裳的信中“《狂人日记》实为拙作……前曾言中国根柢全在道教，此说近颇广行。以此读史，有多种问题可迎刃而解。后又偶读《通鉴》，乃悟中国人尚是食人民族，因此成篇。此种发现，关系亦甚大，而知者尚寥寥也”一段话，指出鲁迅明确表明自己是要批评中国人的食人陋习而写《狂人日记》，而且“食人”一词可被理解为更具人类化色彩字眼，因此《狂人日记》中的“吃人”是真正意义上的吃人。这个说法并不准确，一来鲁迅与许寿裳本是朋友，鲁迅在写给朋友的书信中采用口语化字眼“食”是再正常不过，把“食人”视为较“吃人”更具人类化色彩的字眼，实际上有过分解读之嫌。二来虽然“食人民族”的说法有《资治通鉴》为证，吃人确是史实，但鲁迅撰信时采用具有突然觉醒而领悟之意的“悟”，而非仅意指知道的“知”或“悉”，加上鲁迅在信中提及“中国根柢全在道教”，而“此说近颇广行”指的是当时与陈独秀一同对以道教为根基的传统思想作出批评一事，足以证明鲁迅读《资治通鉴》不只是得悉吃人史实，更是通过阅读领悟到一些有关伦理道德的观点。三来该信本来是没有现代意义的标点符号，而现代意义的中文标点符号正式诞生于“五四”运动时期，即使“食人”在此应引申为其他意思而非吃人的本义，鲁迅亦不太可能在信中以引号特别标明以提醒许寿裳应从另一角度理解，因此我们不能排除“食人”是其他意思的可能性。由此可见，鲁迅在《狂人日记》中所写的“吃人”真指物理进食他人的说法明显是不够说服力的。

与此同时，这些研究者阐释《狂人日记》刊出后翌年写成的吴虞《吃人与礼教》，指当时的读者亦把《狂人日记》中的“吃人”解读成真正的人吃人，故《狂人日记》中的“吃人”就是本义。就此，我们不妨来查阅《吃人与礼教》的两段原文：

“《狂人日记》内说：‘我翻开历史一查，这历史每页上都写着仁义道德几个字。仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字，是吃人。’我觉得他这日记，把吃人的内容和仁义道德的表面看得清清楚楚。那些戴着礼教假面具吃人的滑头伎俩，都被他把黑幕揭破了。我现在试举几个例来证明他的说法。”

“到了如今，我们应该觉悟！我们不是为君主而生的！不是为圣贤而生的！也不是为纲常礼教而生的！甚么‘文节公’呀，‘忠烈公’呀，都是那些吃人的人设的圈套，来诳骗我们的！我们如今应该明白了！吃人的就是讲礼教的！讲礼教的就是吃人的呀！”

笔者必须明确指出，这些研究者对《吃人与礼教》的解读出现了严重错误，因为吴虞已直接了当地指出自己将以例子来证明礼教的虚伪，而这些例子便是吃人的史实，与《狂人日记》的做法相去不远。这说明他当时只是代入了《狂人日记》的写作风格，但批评的重心仍是礼教，那么“吃人”的当然也是礼教。虽然举出的例子是吃人，但所谓“吃人的人”，意思是遵从礼教的人，而不是真的在进食人类的人，这点在其最后提醒民众应确立独立自主性和对伦理纲常的否定再次得到证实。不能否认的是，若吴虞举出是礼教令人丧失自主性的例子，或能更准确地表达出的批评目标是礼教，亦不会让人误会。不过，作为专业的研究者，他们理应优先考虑鲁迅亲述的说法，并结合原文及其他充分可信的材料作整体考虑，而非单单通过对一个读者之言作断章取义来推翻原作者的说法。这样的研究明显有欠严谨，结果亦不太可能获广泛认同。

综上所述，笔者有充分理由相信，鲁迅旨在透过于《狂人日记》描绘中国古代的吃人历史和“迫害狂”眼中拟吃人的情况，影射另一种更为严重的“吃人”现象，亦即剥夺自身和他人独立自主性的行为，并批评造成“吃人”现象的根本原因——旧社会的礼教。这个解读既与原作者的说法不谋而合，也与《狂人日记》中的核心内容不存在严重矛盾，明显较为合理，可信程度相对较高。

二、“吃人”者本质是物竞天择的定律

从鲁迅的创作原意出发，《狂人日记》中的“吃人”者的确是指礼教。但如果把“吃人”现象放到当时的社会背景来看，鲁迅的指控其实并不准确，礼教实际上并非民族问题的根源，“吃人”者是另有其物。

首先，鲁迅是通过日俄战争的幻灯片领略中国人的民族问题，而当中最为较为明显的是中国人眼见同胞受苦受难，亦无动于衷，甚至反而予以加害。受到陈独秀等其他同时代的意见领袖的影响，鲁迅亦认为这种麻木不仁和残酷的性格

是源于礼教的教化。然而，鲁迅忽略了一个关键的因素，那就是这种性格大多体现在性命攸关的危急时刻。事实上，在危急时刻，采取盲从或视而不见的做法，甚至加害他人以自保并非中国独有的文化。1884年，英国发生闻名于世的“女皇诉杜德利和斯蒂芬斯案”，在沉船且一直无人救援的极端环境下，四名船员中的其中两名选择杀死一名食物中毒的船员以充饥求生，而最后一名船员则选择袖手旁观。这个案件清晰显示，没有受过礼教教化的英国人在危急情况下同样会出现中国人备受批评的麻木不仁特质，同样会加害别人，所以礼教根本不是导致这种特质出现的根本原因。

既然不是礼教，那究竟会是甚么导致这种民族问题呢？《狂人日记》中的这一段或能给予启示：

“自己想吃人，又怕被别人吃了，都用着疑心极深的眼光，面面相觑。……”

去了这心思，放心做事走路吃饭睡觉，何等舒服。这只是一条门槛，一个关头。他们可是父子兄弟夫妇朋友师生仇敌和各不相识的人，都结成一伙，互相劝勉，互相牵制，死也不肯跨过这一步。”

这里的关键启示是当时社会上不认识的人都会合作“吃人”，这就意味着两种可能性：一是“吃人”或牵涉从众效应，导致最后出现非自主意识式的“吃人”，犯下“平庸之恶”；二是“吃人”或是基于需要维护某种利益而作出的共同意识、决定。《狂人日记》刊出时的中国正处于军阀混战的动荡时代，掌权者经常更替，导致社会人心惶惶，人人皆选择牺牲独立自主性，以至其他人来自保。换句话说，人是因为恐惧自己失去目前的权力后成为被“吃”的一分子，所以才选择“吃人”来保全自己，只有消除独立自主性，甚至牺牲其他人的利益，才能维持自己在乱世下仅余的权力，但“吃人”本身也在削弱自己的权力。举个例子，一个在军阀统治下出任政府公职的官员，他必须绝对服从于军阀的指令才能继续担任这个职位，否则他就会被切换，这就需要他放弃自己的独立自主性，此举定必减低他在军阀下保留的权力，结果陷入恶性循环。考虑到当时的时代背景，第二种可能性是事实的机会较大。如此看来，失去权力的恐惧正是当时社会的真正“吃人”者。不过，仔细一想，之所以会出现失去权力的担忧，是由于权力在动荡下向高层收紧，而动荡是社会

发展必经的阶段，无法获得权力的人就会出局，它应被视为汰弱留强的一个自然过程。因此，从根本上来说，当时的社会“吃人”现象是源于物竞天择的自然法则，而非礼教或恐惧在引导人去“吃人”。

参考文献

- [1]戴嘉辰.鲁迅小说“呐喊”思想之研究——以《呐喊》、《彷徨》为范畴[D].高雄师范大学,2016.
- [2]于欣灵.是人吃人还是礼教吃人?——浅析鲁迅《狂人日记》的主题[J].才智,2017(27):223.
- [3]贺亮明.是人吃人还是礼教吃人?——鲁迅《狂人日记》主题探析[J].职大学报,2006(3):59-60.
- [4]王雪峰.是礼教吃人还是本性吃人——《狂人日记》思想内涵的原型分析[J].辽宁教育学院学报,2007,27(3):99-101.
- [5]杨红军.《狂人日记》：“礼教吃人”主题的建构过程与反思[J].鲁迅研究月刊,2017(5):27-36.
- [6]高小强.论孔子与礼教——重建华夏共同的伦理政治基础何以可能[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(11):50-56.
- [7]汤晨光.是人吃人还是礼教吃人?——论鲁迅《狂人日记》的主题[J].湖南师范大学社会科学学报,2004,33(1):109-111.
- [8]张钊贻.《狂人日记》中的“吃人”与中国文化及“国民性”——兼论“吃人”是否中国风俗[J].海南师范大学学报(社会科学版),2021,34(1):1-10.
- [9]郭战涛.道教与《资治通鉴》——《狂人日记》“吃人”意象再解读[J].鲁迅研究月刊,2015(2):43-47.
- [10]王福湘.鲁迅与陈独秀对道教和道士思想的批判[J].肇庆学院学报,2006,27(6):31-35.
- [11]岳方遂,管锡华,袁辉.汉语标点符号流变史[M].湖北:湖北教育出版社,2002:286.
- [12]李长生.“幻灯片事件”与中国视觉现代性问题[J].鲁迅研究月刊,2014,17(4):17-23.
- [13]李松峰.女王诉杜德利和斯蒂芬斯案[J].苏州大学学报:法学版,2014,1(1):148-154.